

УДК 342.7:323.1(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560583>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідувач наукового сектору порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ЕТНОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ETHNOPOLITICAL SECURITY IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF UKRAINE: MODERN CHALLENGES AND PROSPECTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Етнополітична безпека на сучасному етапі розвитку української державності набуває особливого значення через посилення та урізноманітнення внутрішніх і зовнішніх викликів, зокрема триваючу збройну агресію РФ проти України. За таких умов забезпечення етнополітичної безпеки виступає ключовою складовою національної безпеки України й важливою передумовою збереження її територіальної цілісності та демократичного розвитку. Водночас проблематиці етнополітичної безпеки все ще не приділено належної уваги на рівні профільного законодавства чи державних стратегій у сфері національної безпеки, що ускладнює реагування держави на загрози в етнополітичній сфері. У зв'язку з цим існує необхідність аналізу поточного стану та перспектив етнополітичної безпеки у системі національної безпеки України. **Метою** роботи є поглиблений аналіз етнополітичної безпеки у системі національної безпеки України, визначення її сутності та поняття, характеристика сучасних загроз і викликів етнополітичної безпеки, а також обґрунтування перспективних напрямків забезпечення етнополітичної безпеки як складової національної безпеки України. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким охарактеризовано нормативно-правові засади забезпечення етнополітичної безпеки України. За допомогою логіко-семантичного методу визначено сутність та поняття етнополітичної безпеки; системно-структурного методу – висвітлено реальні та потенційні виклики й ризики етнополітичній безпеці України; прогностичного методу – сформульовано пропозиції щодо подальшої протидії загрозам етнополітичній безпеці. **Результати.** Встановлено, що етнополітична безпека це стан захищеності людини, етнічних спільнот, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що забезпечує національну єдність, злагоду поліетнічного суспільства, територіальну цілісність та суверенітет держави. Визначено та охарактеризовано такі основні загрози етнополітичній безпеці України як: розпалювання РФ та іншими сусідніми державами міжнародної, мовної та релігійної ворожнечі, сепаратизм, міжетнічна напруженість і деструктивна пропаганда; втрата частиною титульної української нації своєї мовної самобутності; слабкість і непослідовність державної етнонаціональної політики, її недостатнє нормативне та інституційне забезпечення; збройна агресія РФ проти України, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, тощо. **Висновки.** З урахуванням існуючих загроз етнополітичній безпеці України обґрунтовано перспективні напрямки її забезпечення, що насамперед потребує розвитку правових засад забезпечення етнополітичної безпеки, її чіткого визнання складовою системи національної безпеки, законодавчого врегулювання основних загроз і суб'єктів забезпечення етнополітичної безпеки, ухвалення Стратегії етнополітичної безпеки України, а також посилення інституційної спроможності держави, впровадження її послідовної інформаційної, мовної та освітньої політики. Нагальними завданнями також є адекватна протидія проявам сепаратизму, дискримінації та розпалювання національної чи релігійної ворожнечі, захист прав і свобод представників всіх національних меншин. Інтеграція корінних народів і національних меншин в єдине поліетнічне суспільство має забезпечуватись на основі

поваги до їх самобутності та збереження самобутності української титульної нації. Важливу роль для забезпечення етнополітичної безпеки відіграє системна підтримка ініціатив громадянського суспільства та поглиблення міжнародної взаємодії у сфері захисту прав національних меншин і корінних народів.

Ключові слова: *етнополітична безпека; національна безпека; національні інтереси; загрози; протидія; стратегія; національні меншини (спільноти); агресія РФ*

Problem statement. Ethnopolitical security at the current stage of development of Ukrainian statehood is gaining particular importance due to the intensification and diversification of internal and external challenges, in particular the ongoing armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. Under such conditions, ensuring ethno-political security is a key component of Ukraine's national security and an important prerequisite for preserving its territorial integrity and democratic development. Meanwhile, the issue of ethno-political security has still not been given due attention at the level of specialized legislation or state strategies in the field of national security, which complicates the state's response to threats in the ethno-political sphere. In this regard, there is a need to analyze the current state and prospects of ethno-political security in the national security system of Ukraine. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of ethnopolitical security in the national security system of Ukraine, the determination of its essence and concept, the characterization of modern threats and challenges of ethnopolitical security, as well as the substantiation of perspective directions for ensuring ethnopolitical security as a component of the national security of Ukraine. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including the formal-legal method, which characterized the legal bases of ensuring the ethnopolitical security of Ukraine. Logical-semantic method – there are determined the essence and concept of ethnopolitical security; systemic-structural method – there are revealed the real and potential challenges and risks to the ethnopolitical security of Ukraine; prognostic method – there are formulated the proposals for further counteraction threats to ethnopolitical security. **Results.** It has been established that ethnopolitical security is a state of protection of a person, ethnic communities, society and the state from internal and external threats, which ensures national unity, harmony of a multi-ethnic society, territorial integrity and sovereignty of the state. The following main threats to the ethnopolitical security of Ukraine have been identified and characterized: the incitement of interethnic, linguistic and religious hostility by the Russian Federation and other neighboring states, separatism, interethnic tension, destructive propaganda and the loss of linguistic identity by part of the titular Ukrainian nation. Other threats are the weakness and inconsistency of the state ethno-national policy, its insufficient regulatory and institutional support, as well as the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, human rights violations in temporarily occupied territories, etc. **Conclusions.** Taking into account the existing threats to the ethnopolitical security of Ukraine, perspective directions for its provision have been substantiated, which primarily requires the development of legal bases for ensuring ethnopolitical security, its clear recognition as a component of the national security system, legislative regulation of the main threats and subjects of ensuring ethnopolitical security, adoption of the Strategy of Ethnopolitical Security of Ukraine, as well as strengthening the institutional capacity of the state, implementation of its consistent information, language and educational policy. Urgent tasks also include adequately countering manifestations of separatism, discrimination, incitement of national or religious hatred, and protecting the rights and freedoms of representatives of all national minorities. The integration of indigenous peoples and national minorities into a single multi-ethnic society must be ensured on the basis of respect for their identity and the preservation of the identity of the Ukrainian titular nation. An important role in ensuring ethno-political security is played by systematic support for civil society initiatives and deepening international cooperation in the field of protecting the rights of national minorities and indigenous peoples.

Keywords: *ethnopolitical security; national security; national interests; threats; counteraction; strategy; national minorities (communities); aggression of the Russian Federation*

Постановка проблеми

Етнополітична безпека на сучасному етапі розвитку української державності набуває особливого значення через низку внутрішніх і зовнішніх викликів, їх посилення та урізноманітнення. Передусім, це триваюча збройна агресія Російської Федерації проти України, поєднана з активним використанням етнічного чинника в інформаційно-пропагандистських та інших цілях. Під приводом так званого "захисту російськомовного населення" Росія намагається легітимізувати свої злочинні дії, поширюючи деструктивні нарративи, спрямовані на розпалювання міжетніч-

ної ворожнечі та дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада активно провадить політику етнічної дискримінації, зокрема проти українців і кримських татар, порушуючи засадничі права людини та принципи міжнародного гуманітарного права. З іншого боку, в межах контрольованої території України також існують реальні ризики виникнення конфліктів на етнічному чи мовному ґрунті, особливо в регіонах із багатонаціональним складом населення. За таких умов забезпечення етнополітичної безпеки виступає ключовою складовою

національної безпеки України й важливу передумовою збереження її територіальної цілісності, суверенітету та демократичного розвитку. Адже, як слушно відзначає Н.І. Ціцуашвілі [1, с.104], етнічність може продукувати істотні загрози національній безпеці, а тому при визначення національних інтересів слід враховувати інтереси як поліетнічного суспільства в цілому, так і його складових.

Разом із тим, сьогодні проблематиці етнополітичної безпеки все ще не приділено належної уваги ані у профільному законодавстві, ані на рівні державних стратегій у сфері національної безпеки. Викладене значною мірою ускладнює, сповільнює та розсинхронізовує реагування держави на реальні й потенційні виклики та загрози в етнополітичній сфері. У результаті держава нерідко діє реактивно, а не проактивно, втрачаючи можливість вчасно локалізувати джерела напруги та створити передумови для довготривалої міжетнічної стабільності. Як відзначає з даного приводу І.О. Кресіна, "національна безпека України не має впорядкованої системи політико-правових механізмів запобігання новим викликам етнополітичного характеру, обмежується навздогінним, ситуативним реагуванням на деструктивні процеси та їх наслідки" [2, с.206]. З огляду на це нами й вбачаються актуальними питання поточного стану та перспектив етнополітичної безпеки у системі національної безпеки України. Зокрема, сьогодні назріла об'єктивна потреба у концептуальному переосмисленні ролі етнополітичної безпеки як пріоритетного напрямку національної безпеки України та напрацювання відповідної нормативної й інституційної бази для її ефективного забезпечення.

Зазначимо, що проблематика етнополітичної безпеки раніше вже була у фокусі досліджень інших вчених. Так, С.А. Асланов характеризує роль етнополітичної стабільності в національній безпеці України [3]; М.П. Вавринчук висвітлює особливості етнополітичної безпеки в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення [4]; Ю.Є. Ковний розглядає етнополітичну політику в контексті національної безпеки [5]; Ю.Ю. Руденко – сучасні виклики та загрози етнополітичній безпеці України [6]; Н.І. Ціцуашвілі – політико-правові засади етнополітичної безпеки України [7]. У той же час такі наукові праці стосуються здебільшого лише окремих (не стільки юридичних, скільки політичних) аспектів етнополітичної безпеки України, комплексно не розкриваючи її сутність у системі національної безпеки України, виклики та пер-

спективи на сучасному етапі державотворення.

Враховуючи викладене, *метою* цієї статті є поглиблений аналіз етнополітичної безпеки у системі національної безпеки України, визначення її сутності та поняття, характеристика сучасних загроз і викликів етнополітичної безпеки, а також обґрунтування перспективних напрямків забезпечення етнополітичної безпеки як складової національної безпеки України. Її *новизна* полягає в комплексній оцінці сучасного стану етнополітичної безпеки, як складової національної безпеки України, та обґрунтуванні шляхів її подальшого вдосконалення з урахуванням поточних загроз етнополітичного характеру в умовах триваючої російсько-української війни. *Завданнями* статті є характеристика сутності та поняття етнополітичної безпеки, реальних і потенційних викликів та ризиків етнополітичній безпеці України, а також суб'єктів і основних напрямків забезпечення етнополітичної безпеки України.

Поняття "етнополітична безпека"

Попри важливе значення етнополітичної безпеки у вітчизняному законодавстві про національну безпеку сьогодні все ще відсутнє її визначення. Вказане частково пояснюється теоретичною неопрацьованістю поняття етнополітичної безпеки й відсутністю його єдиної усталеної дефініції у науковій літературі, що гальмує розвиток законодавчих засад етнополітичної політики України в цілому.

Як відзначає Н.І. Ціцуашвілі, одним із визначень етнополітичної безпеки є стан етнополітичної сфери, який характеризується стабільністю та здатністю адекватно реагувати на вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, що викликають міжетнічну напруженість, загрожують національній злагоді та єдності, територіальній цілісності й існуванню поліетнічного суспільства та держави [8, с.688]. З одного боку, такий підхід системно відображає усю етнополітичну сферу (а не лише окремі її елементи), охоплює широкий спектр як внутрішніх, так і зовнішніх загроз, а також слушно пов'язує етнополітичну безпеку з політико-правовою стабільністю, національною злагодою та цілісністю держави. Адже у науковій літературі етнополітична нестабільність цілком виправдано вважається головною загрозою для безпеки держави [9, с.9]. З іншого ж боку, запропоноване визначення вбачається дещо громіздким, хоча воно й не конкретизує об'єкти етнополітичної безпеки та механізми її забезпечення.

Інше визначення пропонує Ю.Ю. Калиновсь-

кий, розглядаючи етнополітичну безпеку як "стан захищеності етнонаціональних утворень у державі, нації в цілому та особистості (незалежно від етнічної ідентифікації) від внутрішніх і зовнішніх загроз у вигляді геноциду, ксенофобії, насильницької асиміляції" [10, с.6]. Дане визначення чітко окреслює об'єкти захисту та конкретні типи загроз, загалом є доволі лаконічним та прикладним, що спрощує його використання у правотворчості та правозастосуванні. Водночас тут меншою мірою відображено інституційний й системний аспект етнополітичної сфери, використано неоднозначний термінологічний апарат ("етнонаціональні утворення"), а також не згадано територіальний вимір етнополітичної безпеки, що дещо звужує зміст її поняття.

Доволі подібним є визначення етнополітичної безпеки М.П. Вавринчуком, що характеризує її як "захищеність від внутрішніх та зовнішніх загроз, стійкість до ... [них. – Авт.], забезпечення таких умов, які б гарантували існування та всебічний розвиток кожної особи, незалежно від її етнічного походження і рівня розвитку суспільства і держави..." [4, с.8]. Перевагою наведеною дефініцією вбачається покладений в її основу антропоцентричний підхід, що відповідає сучасним стандартам прав людини та принципам недискримінації. Крім цього, особливо важливого значення набуває фокус на позитивній безпеці особи (створення умов для її всебічного розвитку), а не лише на протидії безпосереднім загрозам. Попри це порівняно з іншими визначеннями тут фактично не згадуються такі ключові аспекти етнополітичної безпеки як забезпечення прав етнонаціональних спільнот (колективних суб'єктів) та захист від загроз національній єдності, територіальній цілісності або політичній стабільності держави в цілому. Адже безсумнівно, що з урахуванням існуючої дилеми індивідуальних і колективних прав широке компромісне бачення безпеки в етнополітичному вимірі має охоплювати не лише індивідуальний (права особи), але й системний рівень (національна єдність, злагода поліетнічного суспільства, територіальна цілісність і суверенітет держави).

Отже, наукове та в подальшому нормативне визначення етнополітичної безпеки повинно бути комплексним, збалансованим і практично застосовним, включаючи необхідну конкретизацію її основних об'єктів і ключових загроз. Характеризуючи етнополітичну безпеку як іманентну складову національної безпеки держави в цілому, вона відображає насамперед спроможність держави забезпечувати неконфліктний розвиток

міжнаціональних відносин та запобігати деструктивному використанню етнічного чинника у внутрішній і зовнішній політиці, зокрема сепаратизму та зовнішньому втручання у справи етнічних спільнот.

У цьому контексті О. Красівський та Н. Підбережник безпосередньо визначають етнополітичну безпеку як "комплекс заходів держави, спрямованих на запобігання та протидію дестабілізуючим чинникам в етнополітичній сфері..." [11, с.38, 47]. Змістовно подібне визначення етнополітичної безпеки зустрічається й в інших наукових працях [12, с.12, 62]. Втім, здатність держави своєчасно та ефективно реагувати на виклики в етнополітичній сфері більш доречно розглядати не стільки як етнополітичну безпеку (у вузькому значенні), скільки як основну передумову її реального забезпечення. Останнє якраз й полягає у реалізації державою комплексу відповідних заходів, результатом яких і є етнополітична безпека.

Узагальнюючи вищевикладене, етнополітична безпека може бути визначена як стан захищеності людини, етнічних спільнот (титульної української нації, корінних народів і національних меншин), суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз (міжнаціональні конфлікти, дискримінація, дезінтеграція, вплив іноземних держав на етнополітичну ситуацію тощо), що забезпечує національну єдність, злагоду поліетнічного суспільства, територіальну цілісність та суверенітет держави. Оскільки термін "етнополітична безпека" все ще не дістав усталеного визначення у науці та законодавстві, слушним вбачається його розмежування з іншими суміжними термінами у даній сфері. Зокрема йдеться про змістовно вужчу "етнічну безпеку", "міжнаціональну стабільність" як лише одну зі складових етнополітичної безпеки, "гуманітарну безпеку" як ширший стан захищеності основних прав і свобод людини.

Основні загрози етнополітичній безпеці України

Як вище нами вже відзначалось, чинне законодавство України про національну безпеку прямо не виділяє етнополітичну безпеку як її складову, предметно не визначаючи її принципів, загроз і суб'єктів, відповідальних за протидію таким загрозам. З іншого боку, профільний Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII [13], зокрема у ч.4 ст.3, лише невичерпно перелічує основні напрямки національної безпеки, допускаючи наявність й інших її законодавчо непоіменованих напрямків. Згідно ч.1 ст.3 Закону Ук-

раїни від 21.06.2018 р. № 2469-VIII державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована серед іншого на захист конституційних прав і свобод людини, демократичних цінностей та сталого розвитку суспільства, суверенітету та територіальної цілісності держави. Їх захист повною мірою неможливий без реального забезпечення етнополітичної безпеки через гарантування прав етнічних спільнот і їх представників, досягнення міжнаціональної злагоди та інтеграції, убезпечення від зовнішньої дестабілізації етнополітичної ситуації. Як слушно відзначає з даного приводу С.А. Асланов, "виокремлення підсистеми етнополітичної безпеки у системі національної безпеки викликане необхідністю більш ефективного забезпечення етнополітичної стабільності" [3, с.407], зокрема йдеться про запобігання сепаратизму та міжетнічним конфліктам, забезпечення національної єдності та територіальної цілісності держави.

При цьому, профільний Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII наразі не врегульовує основні загрози національній безпеці України, що натомість визначаються вже на підзаконному рівні Стратегією національної безпеки України. Раніше же ключові загрози національній безпеці України, у тому числі й етнополітичного характеру (посягання на територіальну цілісність України, спроби інших держав втручатися в її внутрішні справи, прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів, можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних відносин тощо), безпосередньо закріплювались ст.7 попереднього Закону України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.2003 р. № 964-IV [14]. Вбачається, що законодавче закріплення загальних загроз національній (зокрема етнополітичній) безпеці України може забезпечувати вищий рівень державного визнання відповідних викликів і ризиків, більшу стабільність їх переліку, а також відображати системний і зважений підхід держави до забезпечення її національної безпеки.

Звертає увагу, що з 2022 року, коли почалась повномасштабна фаза російсько-української війни, до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020 [15], лише на початку 2025 року були внесені єдині точкові зміни, пов'язані з забезпеченням прикордонної безпеки. У той же час наразі (станом на середину 2025 року) на четвертий рік повномасштабного збройного вторгнення РФ у Стратегії національної безпеки України все ще не враховані (не пе-

реоцінені) ризики, загрози й вразливості національній безпеці, у тому числі етнополітичного характеру, пов'язані зі збільшенням тимчасово окупованої території України, подальшим порушенням прав людини державою-агресором за ознакою етнічного походження та мовною ознакою, посиленням використання РФ етнічного чинника у своїй гібридній агресії, радикалізацією суспільних настроїв в Україні та проблемністю забезпечення недискримінації російської національної меншини в умовах законодавчих обмежень використання державної мови держави-агресора. Це дозволяє констатувати, що Стратегія національної безпеки України не містить саме комплексного бачення щодо запобігання та нейтралізації актуальних загроз етнополітичній безпеці.

Так, наприклад, у даній Стратегії до загроз національній безпеці слід відносити грубе порушення РФ прав людини на всіх тимчасово окупованих територіях України, а не лише на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і в окремих районах Донецької та Луганської областей (як у п.18 Стратегії). Відповідно має бути скорегований й напрямок діяльності держави для забезпечення її національної безпеки, який сьогодні обмежено захистом прав громадян на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (п.42 Стратегії). При цьому, як слушно зауважує С.А. Асланов [16, с.52], найбільше дискримінації з боку державних структур РФ за ознакою етнічної належності, мови та віросповідання зазнають кримські татари та етнічні українці, що загострює етнополітичні суперечності.

Серед інших загроз у п.19 Стратегії національної безпеки України слушно згадується продовження розвідувально-підривної діяльності проти України, намагання підживлювати сепаратистські настрої та зміцнити інфраструктуру впливу з боку "іноземних держав, насамперед Російської Федерації". Цілком погодуючись з істотністю такої загрози, маємо зауважити, що інформаційно-психологічний вплив в межах гібридної агресії РФ (через національні меншини, підконтрольні медіа та громадські організації, афільйовані релігійні організації) має більш різноплановий характер. Він спрямований не лише на підтримку сепаратистських настроїв (зокрема через спрощення процедури набуття свого громадянства, надання організаційно-фінансової та іншої підтримки своїй національній меншині тощо), але й на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, маніпулювання міжетні-

чними відносинами (наприклад, використання теми "захисту прав національних меншин" для легітимації агресії) та загальну дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації на мовно-етнічному ґрунті.

Крім того, ефективна протидія подібним загрозам і викликам може потребувати конкретно визначення у Стратегії національної безпеки України не тільки РФ, а й інших держав, які також системно, експансіоністськи втручаються в етнополітичну сферу України (наприклад, Угорщина [11, с.42] та Румунія [8, с.687–688; 11, с.44]). Адже красномовні приклади дезінтеграції під політичним або військовим тиском сусідньої держави (анексія Судетської області Чехії Німеччиною, Південної Осетії та Абхазії – Росією) наочно демонструють, яку загрозу для етнополітичної безпеки України несе практично неконтрольована діяльність сусідніх держав щодо своїх національних меншин на території України [3, с.330].

Не можна не відзначити ще одну загрозу національній безпеці – деструктивну пропаганду як ззовні, так і всередині України, що, "використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти, підриває суспільну єдність" (п.20 Стратегії національної безпеки України). У даному разі вбачаємо позитивним визнання багатовекторності загрози, адже деструктивна пропаганда походить не лише з-за кордону, а й зсередини країни, що важливо для реалістичного аналізу ризиків. Втім, протидія даній загоді не може бути забезпечена лише шляхом посилення інформаційної політики держави, безпосередньо потребуючи дотримання балансу між інтересами національної безпеки та конституційними гарантіями плюралізму і свободи слова. Оскільки "деструктивна пропаганда" залишається доволі абстрактним поняттям, слушним було би деталізувати її основні прояви – просування у публічному просторі антидержавних (ревізійоністських, сепаратистських) наративів, мови ворожнечі та етнічного поділу, поширення фейкових новин, дискредитація органів влади та демократичних інститутів тощо.

Говорячи про зовнішнє стимулювання міжнаціональної ворожнечі в Україні, як самостійну загрозу етнополітичній безпеці слід виділяти вже наявну міжетнічну напруженість та конфлікти (насамперед, у прикордонних регіонах і місцях компактного проживання національних меншин). Зазначене є результатом не лише деструктивної пропаганди, але й слабкої та непослідовної етнонаціональної політики, заборони

діяльності афілійованих із державою-агресором релігійних організацій та зумовленого збройним вторгненням РФ обмеження використання її державної мови в Україні. Останнє ж, як ми вже відзначали, може виявляти дискримінаційні ознаки [17, с.39, 40], сприяючи тим самим нерівному ставленню до етнічних спільнот і їх маргіналізації, додатковому зростанню міжетнічної напруги та сепаратистських настроїв.

Маємо погодитись з Ю.Є. Ковним, що запорукою національної безпеки держави є "зважена етнонаціональна політика, що ґрунтується на принципах інклюзивності та поєднання національних та етнічних цінностей" [5, с.39]. Тому відсутність системної й ефективної державної етнонаціональної політики, яка з часу відновлення незалежності України не забезпечила повну інтеграцію національних меншин (спільнот) і корінних народів у єдине поліетнічне суспільство, а також фрагментарне та декларативне законодавство у даній сфері цілком можуть бути визначені окремою загрозою етнополітичній безпеці України. Адже, як слушно наголошував ще у 2010 році Н.І. Ціцуашвілі [8, с.688], органи влади, відповідальні за забезпечення національної безпеки, фактично уникали та замовчували загрози, чим заохочували нетолерантну й експансіоністськи зорієнтовану зовнішню етнонаціональну політику РФ та інших сусідніх країн.

Крім вищезгаданих гібридної агресії РФ проти України, сепаратизму та нагнітання міжетнічних конфліктів сусідніми державами О. Красівський та Н. Підбережник до ключових етнополітичних викликів національній безпеці України цілком виправдано відносять також й втрату титульним етносом етнічної самобутності на основі мовного маркера та демографічну кризу [11, с.48]. Втрата помітною частиною української нації своєї мовної самобутності є наслідком не лише утисків української мови в СРСР, але й відсутності у вже незалежній Україні належної державної мовної політики, що призвела до значної русифікації публічного простору в Україні. Усе це сьогодні істотно сприяє легітимації агресії РФ [18] та внутрішній дестабілізації в Україні, у тому числі підживлюючи конфлікти на мовному ґрунті.

У свою чергу демографічна криза, зумовлена падінням народжуваності та міграцією, змінює етнічний і мовний склад населення України. Даний виклик етнополітичній безпеці ще більшої актуальності набуде у повоєнній Україні з огляду на виїзд мільйонів українців за кордон через

повномасштабне вторгнення РФ і прогнозовану потребу залучення мігрантів для задоволення потреб ринку праці. Не можна не погодитись з В.П. Горбатенко, Ю.С. Шемшученко та ін., що масовий потік мігрантів становить загрозу існуючій етнічній та мовній структурі й єдності суспільства, що супроводжується проблемами інтеграції представників інших етносів в єдине українське суспільство [12, с.54]. У цьому контексті з позитивного боку слід відмітити не тільки визнання означеного виклику національній безпеці України (хоча і не в етнополітичному аспекті) не тільки у п.29 Стратегії національної безпеки України, але й у Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2024 р. № 922-р [19]. Для прикладу у попередній Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 [20], здебільшого йшлося про загрози, зумовлені агресією РФ, й прямо не згадувалось про необхідність збереження й розвитку української національної ідентичності та небезпеку міжетнічних конфліктів.

Напрямки забезпечення етнополітичної безпеки України

Забезпечення етнополітичної безпеки України є результатом діяльності широкого кола суб'єктів – органів публічної влади, відповідних етнічних спільнот та інститутів громадянського суспільства. Кожен із них виконує власну специфічну роль у формуванні та реалізації державної етнополітики, протидії загрозам етнополітичній безпеці України. При цьому, профільний Закон України "Про національну безпеку України" від 21.06.2018 р. № 2469-VIII визначає лише склад сектору безпеки і оборони, водночас предметно не регламентуючи систему суб'єктів забезпечення національної (у тому числі етнополітичної) безпеки України. Вважаємо, що це сприяло би цілісності, узгодженості та послідовності їх спільної діяльності щодо виявлення, нейтралізації та попередження відповідних загроз етнополітичній безпеці України.

Як відзначає С.А. Асланов, діяльність органів державної влади щодо забезпечення національної безпеки зосереджується переважно "на запобіганні та протидії дестабілізаційним чинникам, в тому числі в етнополітичній сфері" [3, с.255]. До таких суб'єктів забезпечення етнополітичної безпеки України слід відносити насамперед: 1) Верховну Раду України, Президента України та Кабінет Міністрів України, що зага-

лом формують та реалізують державну політику у сферах національної безпеки, національних меншин (спільнот) і мови; 2) Державну службу України з етнополітики та свободи совісті як профільний центральний орган виконавчої влади з питань міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав корінних народів і національних меншин (спільнот); 3) органи сектору безпеки і оборони, що забезпечують силове припинення міжетнічних конфліктів, захищають права громадян й попереджують спроби іноземного втручання у міжетнічну сферу; 4) органи місцевого самоврядування, які забезпечують інтеграцію корінних народів і національних меншин (спільнот) у місцеві територіальні громади, а також реалізацію мовних, освітніх і культурних прав етнічних спільнот на місцевому рівні.

Однією з особливостей сьогодення є перетворення об'єктів етнополітичної безпеки у повноцінних суб'єктів її забезпечення. Так, наприклад, відповідні етнічні спільноти (корінні народи, національні меншини) через свої громадські об'єднання, дорадчі органи при органах влади, Центри національних меншин (спільнот) безпосередньо залучені до ухвалення рішень у даній сфері, вирішення міжетнічних протиріч, підтримки міжкультурного діалогу, представництва інтересів й захисту прав осіб, що належать до певних етнічних спільнот, тощо.

Враховуючи вищевикладене, маємо підкреслити комплексність і багаторівневість системи суб'єктів забезпечення етнополітичної безпеки України, що першочергово потребує її законодавчої визначеності та посилення міжвідомчої координації. З огляду на постійні гібридні загрози з боку РФ та інших сусідніх держав такий підхід сприятиме злагодженій та превентивній протидії дестабілізуючим зовнішнім і внутрішнім чинникам в етнополітичній сфері, зберігаючи баланс між національною безпекою та правами людини.

Сьогодні не втрачає своєї актуальності теза С.А. Асланова, що "Україна потребує створення сучасної й ефективної системи забезпечення національної безпеки, яка враховує дестабілізаційну дію етнополітичних чинників, що використовуються у гібридній війні проти України" [3, с.258]. Водночас питання етнополітичної безпеки чи міжетнічних відносин загалом доволі побічно й фрагментарно (без належної інтеграції у загальну архітектуру системи національної безпеки) згадуються у Стратегії національної безпеки України. Так, наприклад, у п.45 даної Стратегії серед напрямків діяльності держави стисло

йдеться про "запобігання, виявлення та припинення проявів сепаратизму", що у поточних соціально-політичних реаліях гібридної агресії з боку РФ залишається нагальним викликом збереженню територіальної цілісності та суверенітету України.

Однією з засад забезпечення етнополітичної безпеки України Н.І. Цицуашвілі називає встановлення пріоритету територіальної цілісності України відносно права на територіальне самовизначення національних меншин [21, с.771–772]. Хоча у міжнародному праві відсутня чітка ієрархія даних принципів, судова практика напружувала деякі умови легітимного територіального відокремлення етнічної спільноти. Зокрема серед таких умов К.О. Клименко називає насамперед іноземне (колоніальне) поневолення, позбавлення народу реальної можливості брати участь в управлінні державними справами чи здійснювати своє право на самовизначення всередині держави [22, с.449]. Саме тому вважаємо, що має йтися не про означене "встановлення" переваги територіальної цілісності України над правом на самовизначення національних меншин (спільнот), а про створення належних умов для забезпечення реалізації ними такого права всередині України та гарантування міжетнічної злагоди.

Як відомо, основу етнополітичної безпеки України становлять збереження етнонаціональної єдності та захист прав і свобод етнічних спільнот [10, с.14]. Відтак, у п.46 Стратегії національної безпеки України окремо задекларовано прагнення держави "рішуче протидіяти спробам розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності", а також обмеженням прав або встановленню привілеїв за ознакою етнічного походження, за мовними або іншими ознаками. Попри деякі раніше нами вже охарактеризовані термінологічні недоліки (розпалювання національної "ворожнечі та ненависті", "національна честь та гідність" та ін.) [23, с.122–123], загалом не можна не погодитись з подібним вектором забезпечення етнополітичної безпеки. Водночас дійсна реалізація даних цілей залежить від комплексу правових, інституційних, освітніх та інформаційно-комунікаційних заходів. Сьогодні ж держава лише частково здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівноправності громадян, що першочергово потребує посилення та інтенсифікації використання кримінально-правових і адміністративних засобів, розвитку антидискримінаційного законодавства, впро-

вадження послідовної інформаційної та освітньої політики, системної підтримки ініціатив громадянського суспільства з питань реагування на прояви дискримінації.

Інтегративний підхід до протидії міжнаціональній ворожнечі та ненависті має базуватись на належному плануванні у сфері етнополітичної безпеки, що передбачатиме відображення відповідних заходів у конкретних державних програмах і планах із реалізації Стратегії національної безпеки України. У зв'язку з цим першочергового значення набуває розробка цілісної Стратегії етнополітичної безпеки України, що предметно визначатиме шляхи та інструменти реалізації державної політики у сфері етнополітичної безпеки. До речі, Ю.В. Косьмій ще у 2009 році відзначав нагальність напрацювання та ухвалення Стратегії (Концепції) етнополітичної безпеки, узгодженої зі Стратегією національної безпеки України, задля впровадження системи етнополітичної безпеки [24, с.159]. Разом із тим, попри важливу роль для ефективного забезпечення національної безпеки України, як поліетнічної держави, законодавство наразі все ще не передбачає необхідність ухвалення Стратегії етнополітичної безпеки України.

Крім забезпечення рівноправності громадян п.46 Стратегії національної безпеки України до напрямків діяльності держави також віднесено рішуче протистояння гуманітарній агресії та розвиток української культури як "основи консолідації української нації та зміцнення її ідентичності". При цьому, у науковій літературі слушно звертається увага, що забезпечення етнополітичної безпеки України потребує недопущення примусової асиміляції не лише національних меншин та етнічних груп, але й представників титульної української нації [21, с.771–772]. З огляду на це вважаємо, що забезпечення етнополітичної безпеки України повинно включати більш різнопланову зовнішньо- та внутрішньополітичну діяльність держави (зокрема проведення її послідовної інформаційної, мовної, освітньої політики та політики національно-патріотичного виховання). Загалом же варто погодитись з Ю.Є. Ковним [5, с.38], що гармонійне суспільство потребує інклюзивного та плюралістичного підходу до забезпечення етнічної злагоди.

Відтак, такими додатковими пріоритетними напрямками діяльності держави може бути визначено, по-перше, посилення інституційної спроможності держави та розвиток правових засад забезпечення етнополітичної безпеки, включаючи визначення відповідних ризиків і механізмів

реагування. По-друге, це забезпечення інтеграції корінних народів і національних меншин (спільнот) в єдине поліетнічне суспільство на основі поваги до їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності. При цьому, п.42 чинної Стратегії національної безпеки України передбачено реалізацію державою ініціатив щодо "захисту прав і свобод осіб, що належать до кримськотатарського народу, караїмів і кримчаків", що, вочевидь, слід поширити й на всі національні меншини (включно з російською національною меншиною з урахуванням існуючих законодавчих обмежень). Поряд із дієвим захистом прав національних меншин (спільнот) важливою складовою етнополітичної безпеки України має бути підвищення соціально-економічного добробуту населення та реальна боротьба з корупцією, що у поєднанні з безпековим фактором зменшить еміграцію українців й ускладнить зовнішній вплив на національні меншини (спільноти).

По-третє, діяльність держави має бути спрямована розвиток системи раннього виявлення загроз етнополітичній стабільності та спроб зовнішнього втручання у міжетнічну сферу. Адже, як наголошує Ю.Є. Ковний, запобігання етнічним конфліктам й усунення проявів етносепаратизму серед іншого потребує "визначення ризику та його векторів та вжиття заходів щодо запобігання їх концентрації" [5, с.39]. Певною мірою це корелюється з п.47 Стратегії національної безпеки України, в якому узагальнено йдеться про необхідність запровадження "національної системи стійкості", що включатиме оцінку ризиків, своєчасну ідентифікацію загроз і визначення вразливостей. І, по-четверте, досить перспективним також постає поглиблення міжнародної взаємодії у сфері захисту прав національних меншин (спільнот) і корінних народів, протидії пропаганді та дезінформації, що використовують етнічний чинник як інструмент гібридної агресії.

Висновки

Етнополітична безпека, це стан захищеності людини, етнічних спільнот (титульної української нації, корінних народів і національних меншин), суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз (міжнаціональні конфлікти, дискримінація, дезінтеграція, вплив іноземних держав на етнополітичну ситуацію тощо), що забезпечує національну єдність, злагоду поліетнічного суспільства, територіальну цілісність та суверенітет держави.

До основних сучасних загроз етнополітичній безпеці України можна узагальнено віднести:

розпалювання РФ та іншими сусідніми державами міжнаціональної, мовної та релігійної ворожнечі; сепаратизм, міжетнічна напруженість і суспільна радикалізація; зовнішня та внутрішня деструктивна пропаганда; втрату частиною титульної української нації своєї мовної самобутності, демографічну кризу; слабкість і непослідовність державної етнонаціональної політики, її недостатнє нормативне та інституційне забезпечення; збройну агресію РФ проти України, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України (нерідко за ознакою етнічного походження та мовною ознакою).

Існуючі загрози етнополітичній безпеці України обумовлюють наступні перспективні напрями її забезпечення: 1) розвиток правових засад забезпечення етнополітичної безпеки, її чітке визнання складовою системи національної безпеки, законодавче врегулювання основних загроз і суб'єктів забезпечення етнополітичної безпеки України; 2) посилення інституційної спроможності держави, впровадження її послідовної інформаційної, мовної та освітньої політики; 3) запровадження планування у сфері етнополітичної безпеки, у тому числі ухвалення Стратегії етнополітичної безпеки України, що визначатиме відповідні ризики та механізми реагування; 4) розвиток системи раннього виявлення загроз етнополітичній стабільності та спроб зовнішнього втручання у міжетнічну сферу; 5) запобігання та припинення проявів сепаратизму, дискримінації та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, у тому числі з боку РФ та інших сусідніх держав; 6) захист прав і свобод осіб, що належать до всіх національних меншин (спільнот), включно з російською національною меншиною; 7) забезпечення інтеграції корінних народів і національних меншин (спільнот) в єдине поліетнічне суспільство на основі поваги до їх самобутності та збереження самобутності української титульної нації; 8) підвищення соціально-економічного добробуту населення та реальна боротьба з корупцією; 9) системна підтримка ініціатив громадянського суспільства та поглиблення міжнародної взаємодії у сфері захисту прав національних меншин (спільнот) і корінних народів.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ціцуашвілі Н. І. Етнополітичний вимір національної безпеки. *Актуальні проблеми політики*: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін та ін. Одеса: Фенікс, 2011. Вип. 42. С. 97–105.
2. Кресіна І. О. Проблеми етнополітичної безпеки України в умовах гібридної війни. *Суспільно-політичні процеси*. 2017. Вип. 2–3. С. 205–214.
3. Асланов С. А. Етнополітична стабільність держави: політико-правовий аналіз: монографія. Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2016. 464 с.
4. Вавринчук М. П. Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення: монографія. Київ: Правова єдність, 2009. 288 с.
5. Ковний Ю. Є. Етнонаціональна політика в контексті національної безпеки. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 9. С. 37–39. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-9/6>
6. Руденко Ю. Ю. Сучасні виклики та загрози етнополітичній безпеці України: теоретичні та практичні аспекти. *Регіональні студії*. 2025. № 40. С. 67–71. <https://doi.org/10.32782/2663-6170/2025.40.11>
7. Ціцуашвілі Н. І. Політико-правові засади етнополітичної безпеки України: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.05. Київ, 2011. 20 с.
8. Ціцуашвілі Н. І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика. *Держава і право. Юрид. і політ. науки*. 2010. Вип. 48. С. 686–691.
9. Газізова О. Безпекова стратегія України в контексті етнополітичних викликів анексованого Криму. *Українознавство*. 2018. № 2. С. 8–22. [https://doi.org/10.30840/2413-7065.2\(67\).2018.141732](https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(67).2018.141732)
10. Калиновський Ю. Ю. Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02. Харків, 1999. 17 с.
11. Красівський О., Підбережник Н. Етнополітичні виклики національній безпеці України. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*. 2019. Вип. 3-4. С. 35–49.
12. Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави: наукова записка / В. П. Горбатенко (керівник авт. кол.), Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, О. М. Стойко. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. 80 с.
13. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. *Офіційний вісник України*. 2018. № 55. Ст. 1903.
14. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 29. Ст. 1433.
15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. *Офіційний вісник України*. 2020. № 75. Ст. 2377.
16. Асланов С. А. Етнополітична стабільність: етнічні аспекти феномена. *Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences*. 2014. № 11(4). Iss. 23. P. 51–55.
17. Зозуля О. І. Правовий статус національних меншин (спільнот) України: сучасний стан і перспективи розвитку у контексті європейської інтеграції. *Форум права*. 2024. № 2. С. 34–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550>
18. Українська мова, США і Путін. Хто і чому хоче визначити російською мовою межі окупації? <https://www.radiosvoboda.org/a/viyuna-ukrayinska-mova-vitkoff-rosiyskomovni-okupatsiya/33396677.html>
19. Про схвалення Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2024 № 922-р. *Офіційний вісник України*. 2024. № 91. Ст. 5892.
20. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. *Офіційний вісник України*. 2015. № 43. Ст. 1353.
21. Ціцуашвілі Н. І. Етнополітична безпека: до проблеми визначення та забезпечення в законодавстві України. *Держава і право*. 2010. Вип. 49. С. 770–775.
22. Клименко К. О. Співвідношення принципів територіальної цілісності держав і самовизначення народів у міжнародному праві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2022. Вип. 69. С. 444–450. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.73>
23. Зозуля О. І. Деякі питання кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян. *Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама*: збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 16 квітня

2025 р.). Вінниця: ХНУВС, 2025. С. 121–125.

24. Косьмій Ю. Співвідношення та розмежування понять "національна меншина", "етнічна меншина" та "етнонаціональна спільнота". *Вісник СевНТУ*. 2009. Вип. 100: Політологія. С. 157–160.

REFERENCES

1. Tsitsuashvili, N. I. (2011). Etnopolitychnyi vymir natsionalnoi bezpeky [Ethnopolitical dimension of national security]. In: Kivalov, S. V., Kormych, L. I., & Alenin, YU. P. et al. *Aktualni problemy polityky: zbirnyk naukovykh prats*, (42), 97–105 (in Ukr.).
2. Kresina, I. O. (2017). Problemy etnopolitychnoi bezpeky Ukrainy v umovakh hibrydnoyi viiny [Problems of Ukraine's ethnopolitical security under hybrid war conditions]. *Suspilno-politychni protsesy*, (2–3), 205–214 (in Ukr.).
3. Aslanov, S. A. (2016). *Etnopolitychna stabilnist derzhavy: polityko-pravovyi analiz* [Ethnopolitical stability of the state: Political and legal analysis]. Monohrafiia. Uzhhorod: Polihrafcentr "Lira" (in Ukr.).
4. Vavrynychuk, M. P. (2009). *Etnopolitychna bezpeka v systemi natsionalnoi bezpeky Ukrainy na etapi suchasnoho derzhavotvorennia* [Ethnopolitical security in the national security system of Ukraine at the stage of modern state-building]. Monohrafiia. Kyiv: Pravova yednist (in Ukr.).
5. Kovnyi, Yu. Ye. (2022). Etonatsionalna polityka v konteksti natsionalnoi bezpeky [Ethnonational policy in the context of national security]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (9), 37–39. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-9/6> (in Ukr.).
6. Rudenko, Yu. Yu. (2025). Suchasni vyklyky ta zahrozy etnopolitychnii bezpetsi Ukrainy: teoretychni ta praktychni aspekty [Current challenges and threats to ethnopolitical security of Ukraine: Theoretical and practical aspects]. *Rehionalni studii*, (40), 67–71 <https://doi.org/10.32782/2663-6170/2025.40.11> (in Ukr.).
7. Tsitsuashvili, N. I. (2011). Polityko-pravovi zasady etnopolitychnoi bezpeky Ukrainy [Political and legal foundations of ethnopolitical security of Ukraine]. Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.05. Kyiv (in Ukr.).
8. Tsitsuashvili, N. I. (2010). Etnopolitychna bezpeka v Ukraini: teoriia i praktyka [Ethnopolitical security in Ukraine: Theory and practice]. *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*, (48), 686–691 (in Ukr.).
9. Hazizova, O. (2018). Bezpekova stratehiia Ukrainy v konteksti etnopolitychnykh vyklykiv aneksovanoho Krymu [Ukraine's security strategy in the context of ethnopolitical challenges of the annexed Crimea]. *Ukrainoznavstvo*, (2), 8–22. [https://doi.org/10.30840/2413-7065.2\(67\).2018.141732](https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(67).2018.141732) (in Ukr.).
10. Kalynovskiy, Yu. Yu. (1999). Vybir ta realizatsiia etnonatsionalnoi modeli v protsesi derzhavotvorennia [Choice and implementation of an ethnonational model in the process of state-building]. Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.02. Kharkiv (in Ukr.).
11. Krasivskiy, O., & Pidberezhnyk, N. (2019). Etnopolitychni vyklyky natsionalnii bezpetsi Ukrainy [Ethnopolitical challenges to Ukraine's national security]. *Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy*, (3–4), 35–49 (in Ukr.).
12. Horbatenko, V. P., Shemshuchenko, Yu. S., Kresina, I. O., & Stoiko, O. M. (2015). Etnopolitychna bezpeka Ukrainy: polityko-pravovi mekhanizmy protydii etnopolitychnii dezintehratsii derzhavy: naukova zapyska [Ethnopolitical security of Ukraine: Political and legal mechanisms to counteract ethnopolitical disintegration of the state: scientific paper]. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy (in Ukr.).
13. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy [On the National Security of Ukraine]. Zakon Ukrainy (21.06.2018 No. 2469-8). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (55), 1903 (in Ukr.).
14. Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy [On the Fundamentals of National Security of Ukraine]. Zakon Ukrainy (19.06.2003 No. 964-4). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (29), 1433 (in Ukr.).
15. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku "Pro Stratehiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy" [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the Strategy of National Security of Ukraine"]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (14.09.2020 No. 392/2020). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (75), 2377 (in Ukr.).
16. Aslanov, S. A. (2014). Etnopolitychna stabilnist: etnichni aspekty fenomena [Ethnopolitical stability: Ethnic aspects of the phenomenon]. *Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences*, II(4), 23, 51–55.
17. Zozulia, O. I. (2024). Pravovyy status natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku u konteksti yevropeyskoyi intehratsiyi [Legal Status of National Minorities (Communities) of Ukraine: Current State and Development Prospects in the Context of European Integration]. *Forum Prava*, 79(2), 34–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550> (in Ukr.).
18. *Ukrainska mova, SSHA i Putin. Khto i chomu khoche vyznachyty rosiiskoiu movoiu mezhi okupatsii?* [Ukrainian language, USA and Putin. Who and why wants to determine the limits of occupation in Rus-

- sian?]) (n.d.). <https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-ukrayinska-mova-vitkoff-rosiyskomovni-okupatsiya/33396677.html> (in Ukr.).
19. Pro skhvalennia Stratehii demografichnoho rozvytku Ukrainy na period do 2040 roku [On Approval of the Strategy for the Demographic Development of Ukraine until 2040]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (30.09.2024 No. 922-r). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (91), 5892 (in Ukr.).
 20. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku "Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy" [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 6, 2015 "On the Strategy of National Security of Ukraine"]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (26.05.2015 No. 287/2015). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (43), 1353 (in Ukr.).
 21. Tsitsuashvili, N. I. (2010). Etnopolitychna bezpeka: do problemy vyznachennia ta zabezpechennia v zakonodavstvi Ukrainy [Ethnopolitical security: Toward the problem of definition and legal regulation in Ukraine]. *Derzhava i pravo*, (49), 770–775 (in Ukr.).
 22. Klymenko, K. O. (2022). Spivvidnoshennia pryntsyviv terytorialnoi tsilisnosti derzhav i samovyznachennia narodiv u mizhnarodnomu pravi [Correlation of the principles of territorial integrity of states and the self-determination of peoples in international law]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo*, (69), 444–450. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.73> (in Ukr.).
 23. Zozulia, O. I. (2025). Deiaki pytannia kryminalnoi vidpovidalnosti za porushennia ravnopravnosti hromadian [Some issues of criminal liability for violation of the equality of citizens]. In: *Zlochynnist i protydiia yii v umovakh viiny ta u povoyennii perspektyvi: mizhdystsyplinarna panorama: zbirnyk tez dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (Vinnytsia, 16 kvitnia 2025 r.), 121–125. Vinnytsia: KhNUVS (in Ukr.).
 24. Kosmii, Yu. (2009). Spivvidnoshennia ta rozmezhuвання poniat "natsionalna menshyna", "etnichna menshyna" ta "etnonatsionalna spilnota" [Correlation and differentiation of the concepts "national minority", "ethnic minority" and "ethnonational community"]. *Visnyk SevNTU, 100: Politolohiia*, 157–160 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 134–145 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560583

http://forumprava.pp.ua/files/134-145-2025-2-FP-Zozulia_18.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_18.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 29.05.2025

Accepted: 17.06.2025

Published: 18.06.2025

Available online: 18.06.2025

Cite as:

 Зозуля, О. І. (2025). Етнополітична безпека у системі національної безпеки України: сучасні виклики та перспективи. *Форум Права*, 82(2), 134–145. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560583>

 Zozulia, O. I. (2025). Ethnopolitical security in the National Security System of Ukraine: Modern Challenges and Prospects. *Forum Prava*, 82(2), 134–145. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560583>